

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6327288>

ПРОИЗВОДСТВО ОКСИДА ЭТИЛЕНА

Искандарходжаева Ш.Т.

проф. Максумова О.С.

Магистрант ташкентского химико-технологического института

Аннотация: В данной статье представлена информация о способах получения этилен оксида и применении их уравнений химической связи в технологических процессах.

Ключевые слова: Оксид, технология этилена, химия, реакция, процесс.

Оксид этилена на практике получают двумя основными способами: на основе хлористого этилена и с помощью процессов прямого окисления. В технологии прямого окисления, как следует из названия, каталитическое окисление этилена кислородом используется для получения окиси этилена.

Прямое окисление этилена:

При полном сгорании этилена образуется диоксид углерода и вода:

или последующим окислением оксида этилена

Реакции окисления этилена выделяют большое количество тепла. Каждый кг этилена, преобразованного в оксид этилена при 600 К, выделяет 3756 МДж (3564 БТЕ).

Процессы реакции протекают в блочном многоканальном реакторе в технологических условиях. Температура реакции составляет 473-573 К, а давление составляет 13,3 МПа. Выход продукта обычно составляет 70-80% в зависимости от типа катализатора, степени превращения проводимости, конструкции реактора и многих переменных параметров процесса.

На рис. 1 представлена упрощенная технологическая схема процессов как на воздухе, так и на кислороде.

В обоих из них работает непрерывно циркулирующий поток рециркулирующего газа через реакторы через компрессоры. Реакторы состоят из больших наборов из нескольких тысяч трубок длиной 6-12 м и внутренним диаметром 20-50 мм. Катализатор фасуется в трубки в виде шара или кольца

диаметром 3-10 мм; исходная селективность современных катализаторов составляет около 80-90% в зависимости от типа используемых катализаторов.

Технологии очень похожи, но есть различия в зависимости от того, используется ли для окисления воздух или чистый кислород. На рис. 1 представлена упрощенная схема процессов на основе воздуха и кислорода

Процесс окисления на основе кислорода. В настоящее время оксид этилена в основном получают с помощью процесса на основе кислорода. Трубки реактора, заполненные катализатором, обертываются охлаждающей водой (водой или углеводородом), что устраняет тепло реакции и позволяет контролировать температуру. Тепло уменьшается с помощью насоса или когда хладагент испаряется. Если используются органические теплоносители, выделяемая энергия используется для генерации пара во вторичных циклах и используется для повторного нагрева. Он также используется для нагрева обработанного газа за счет тепла реакции. После выхода из реактора газ охлаждается путем генерации пара или используется непосредственно для нагрева входящих газов в реактор. Поскольку энтальпии реакций частичного и полного окисления различаются, общее доступное тепло зависит от селективности для первой и составляет 47250 кДж / кг (434 ° C) этилена. Следовательно, количество выделяемой энергии быстро увеличивается с уменьшением селективности.

Рисунок 1.

Технологическая схема производства окиси этилена окислением этилена в присутствии кислорода или воздуха:

а) реактор; б) колонна с оксидом этилена; в) кубическая колонна с CO₂; г) колонна десорбера CO₂; д) газоочистка; е) очистка воздуха; ж) первичный реактор; з) колонна первичной очистки оксида этилена; и) вторичный реактор; л) колонна очистки вторичного этиленоксида; м) десорбер этиленоксида; н) колонна очистки; м) перегонка окиси этилена.

Температура на стороне охлаждающей воды каталитических трубок ограничена максимальным давлением, которое обычно не превышает 300 оС, что требует замены катализатора при достижении максимальной температуры.

После охлаждения газа из реактора необходимо очистить оксид этилена (1-2%) и SO₂ (5-10%) сначала водой, а затем водным раствором карбоната калия. Полученный водный раствор этиленоксида затем переносят в десорбер этиленоксида. Восстановленный оксид этилена в качестве основного продукта в десорбере затем очищается от низкокипящих ингредиентов и, наконец, перегоняется, тем самым разделяя его на воду и оксид этилена.

Процесс прямого окисления в присутствии воздуха

Схема процесса получения оксида этилена в присутствии воздуха представлена на рисунке 2. На нем показано все основное оборудование, задействованное в производственном процессе. Процесс можно разделить на три основные части: реакционная система, отделение и очистка этиленоксида.

Фигура 2. Технология производства окиси этилена прямым окислением на воздухе: 1) первичная реакторная колонна; 2) основной поглотитель; 3)

реактор очистки; 4) очистка абсорбера; 5,6) десорбер; 7) очистная колонна; а) насос; б) холодильник; г) колонна для обработки или сбора готовой продукции.

В первой секции сжатый воздух фильтруется, очищается (при необходимости) и отдельно подается в поток газа, рециркулируемого с этиленом. Этот технологический поток объединяется с одной или несколькими первичными блоками многоканальных реакторов, работающих параллельно. Количество используемых первичных реакторов будет в основном зависеть от производительности установки, размера отдельных реакторов, активности и селективности используемого катализатора. В конвертерах с этиленовой оболочкой оксид этилена, диоксид углерода и вода окисляются, и тепло реакции выделяется за счет вращения или кипения органического масла на стороне кожуха. Окись этилена охлаждается в парогенераторе горячего масла и производит пар высокого давления для других процессов.

Конверсия этилена в первичных реакторах поддерживается на уровне 20-30% для обеспечения селективности катализаторов 70-80%.

Ингибиторы парофазного окисления, такие как этилендихлорид или винилхлорид или другие галогенированные соединения, добавляются на входе в реактор в концентрациях ppm, чтобы задержать образование диоксида углерода. Технологический поток, выходящий из реактора, может содержать 1-3 мол.% Этиленоксида. Этот горячий выхлопной газ охлаждается примерно до 35-40 ° C в кожухотрубном теплообменнике с использованием холодного рециркулируемого реакторного газа из первичного всасывающего устройства. Охлажденный сырой газ сжимается в центрифуге перед поступлением в первичный компрессор.

Второй важный этап процесса - извлечение оксида этилена из сырого газа. Это осуществляется обратным перетоком холодной воды в первичный абсорбер высотой 18-20 м. Оксид этилена, полученный в реакторе, растворим в воде абсорбера вместе с азотом и диоксидом углерода и состоит из следов этилена, этана и альдегида. Водный поток удаляется из основы абсорбера и направляется в десорбер. Газ, выходящий из верхней части основного абсорбера, делится на две части. Большая часть возвращается в первичный реактор после охлаждения горячего газа-продукта в кожухотрубном теплообменнике, и цикл повторяется.

Гораздо меньшая часть газового потока над первичным адсорбером заменяется теплом для повышения его температуры, и он подается во вторичный реактор или систему реактора очистки в качестве основного потока. В реактор очистки можно добавить больше воздуха, чтобы увеличить

количество кислорода в неочищенном газе. Выхлопные газы из реактора обработки проходят в реактор вместе с теплообменником, а затем поступают на установку обработки. В абсорбере очистки оксид этилена удаляется водой, как в основном абсорбере.

Горячие выхлопные газы используются для выработки пара из турбины. Использование такой схемы позволяет снизить общую стоимость производства окиси этилена на 10%.

Не содержащая масла вода на дне десорбера почти не содержит оксидов и возвращается в основные очистные абсорберы. Пары окиси этилена направляются в скруббер для дальнейшей очистки. Если десорбер работает под вакуумом, потребуется компрессор.

Процесс прямого окисления в присутствии кислорода

Хотя основная реакция и конечные результаты одинаковы, существуют значительные различия между процессами на воздухе и кислородом. Почти все различия возникают в результате превращения окислителя из воздуха (примерно 20 мол.% O₂) в чистый кислород (> 95 мол.% O₂). Из-за низкой конверсии, необходимость полного удаления оксида этилена на пути скольжения и накопления азота в цикле требует значительной очистки потока технологического воздуха.

В кислородном процессе он использует в основном чистый кислород, уменьшая количество инертных газов, вводимых в цикл, тем самым приводя к почти полной рециркуляции небогатенного этилена. Однако, как и в процессе с воздухом, количество образующегося диоксида углерода составляет примерно половину объема этилена, который вступает в реакцию при селективности катализатора 70-80%. При этом концентрация CO₂ превышает 15 мол.%, что отрицательно сказывается на активности катализатора. Следовательно, в системе на основе кислорода часть рециркулирующего газа, выходящего из абсорбера, должна быть очищена от CO₂, прежде чем он может быть возвращен в основной реакционный цикл.

На рисунке 3 показана простая схема кислородного процесса.

Рисунок 3.

Технология получения оксида этилена прямым окислением в присутствии кислорода:

1) главный реактор; 2) абсорбционная колонна; 3) поглотитель углекислого газа; 4) колонна промежуточной очистки; 5) десорбер колонна; 6) финальная уборка; а) насос; б) сборная колонна; г) холодильник

Основной состав сточных вод содержит высокие концентрации углеводородов, особенно если разбавителем не является азот. Для процессов на основе воздуха и кислорода секции восстановления и очистки этиленоксида почти одинаковы. Как и в случае с воздушным процессом, конкретные рабочие условия для реакционной системы аналогичны.

Катализаторы, используемые для получения оксида этилена

Из всех факторов, влияющих на процесс получения оксида этилена прямым окислением, наиболее важным является используемый катализатор. Вот почему приготовление и изучение катализатора имеет большое значение с момента открытия реакции. Промышленные катализаторы на основе оксида этилена состоят из четырех основных компонентов: активный металл катализатора;

базовая поддержка; промоторы, повышающие селективность и активность и увеличивающие срок службы катализатора; ингибиторы или антикатализаторы, которые предотвращают образование диоксида углерода и воды без значительного снижения скорости образования оксида этилена.

Вывод

Изучая технологические решения и процессы правильной реакции окисления, которая является наиболее популярным и простейшим технологическим решением для производства оксида этилена, стало ясно, что необходимо проводить исследования по использованию более эффективных методов в технологии производства. Отдельно можно выделить одновременные простые реакции в производственных процессах, использование сложных технологических решений, различия и сходства между воздушными и кислородными технологическими процессами, производство тепловой энергии из вторичных продуктов на всех этапах технологического процесса. Важно изучить возможности их использования как эффективного решения новых технологических явлений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. В.С.Тимофеев, Л.А.Серафимов. Принципы технологии основного органического и нефтехимического синтеза. М.: Высшая школа. 2003.
2. О.С.Максумова, С.М.Туробжонов. Органик синтез маҳсулотлари технологияси. Тошкент: Фан ва технологиялар 2010. -232 б.
3. Патент РФ №2054424, 1996. Способ получения окиси этилена. Бальжинимаев Б.С, Иванов А.А., Покровская С.А., Пинаева Л. Г., Елохин В.И., Гончарова С.Н.
4. Патент RU №2229477, 2004. Способ получения этиленоксида прямым окислением этилена воздухом или кислородом. Франс Вансант (ДЕ), Герхард Тайс (БЕ).